

Los sonidos de la II Guerra Mundial en Manila: ruido y autorrepresentación en “Nuestros cinco últimos días bajo el yugo nipón” de María Paz Zamora-Mascuñana.

Rocío Ortuño Casanova. Universiteit Antwerpen.

¿Conseguiré algún día arrancar de mis oídos el eco doloroso de aquellas voces y de los tiros que los hicieron enmudecer? (Mascuñana 64).

En febrero de 1945 se libró en las calles de Manila una de las batallas más sangrientas de la II Guerra Mundial. Los japoneses derrotados, viendo llegar a las puertas de la ciudad a las tropas norteamericanas después de tres años de ocupación del archipiélago, se enzarzaron en una matanza despiadada y en la destrucción sistemática de la ciudad (Agoncillo 817–819). Según una parte de la crítica, la consigna, se basó en la disyuntiva entre quedarse con Manila o destruirla (Gruhl 94). Otros estudios afirman que la destrucción de la ciudad amurallada de Intramuros fue obra de los americanos en su estrategia de penetración en Manila (Badsey 247; Escoda). Lo cierto es que a lo largo y ancho de la ciudad, el ejército japonés dio en cometer todo tipo de desmanes y abusos, hasta llegar a las 100.000 víctimas civiles, un saldo equivalente a los muertos de Hiroshima. La batalla de Manila dejó a la ciudad con el terrible título de ser la segunda ciudad más arrasada en la II Guerra Mundial después de Varsovia (Gruhl 97).

En *La historia y sus límites*, Dominick LaCapra habla de cómo articular la historia intelectual y la cultural, y para ello critica el exceso de celo que se suele tener con el factor “ubicación” de los textos en la historia intelectual (LaCapra 37), a la vez que reivindica la necesidad de apertura “al problema de cómo incluir y abordar artefactos y procesos socioculturales que aparecen en tradiciones no occidentales” (38). El corpus filipino sobre la II Guerra Mundial, y en concreto la narración de María Paz Zamora Mascuñana (1888-1978) rompe el imaginario simbólico clásico sobre la II Guerra Mundial situando el enfrentamiento en un nuevo escenario (el enemigo ya no es

el nazi, la víctima ya no es el judío europeo). Las historias de la Alemania Nazi y las Filipinas parten de un conflicto común y de una situación que también gira en torno al peligro, el miedo, la huida, los abusos, la destrucción, el horror y la muerte. Sin embargo, cabe plantearse además del contexto y el enemigo, qué más cambia en la narración de la guerra por estar contextualizada en Filipinas, es decir, qué elementos nuevos trae a la historia de persecución y salvación el contexto social e histórico concreto en que se desarrolla. Este artículo no se centrará en la expresión del trauma, como podría sugerir la mención a LaCapra, sino que buscará a partir de la narración y prestando atención a los sonidos de la guerra, discernir el posicionamiento de la narradora en el conflicto y en la sociedad, en una batalla que rompió durante unos días los espacios sociales, por lo general estancos en Filipinas.

Según Florentino Rodao, la comunidad hispanohablante de Manila fue paradójicamente uno de los sectores sociales más afectados por la matanza, ya que las tropas americanas rodearon a las japonesas en torno a la parte vieja de la ciudad, donde se concentraba el mayor número de españoles e hispanizados (García 18). Digo paradójicamente por la alineación del régimen franquista y del Embajador Castaño con las fuerzas del eje hasta 1943, alineación que sin embargo se trunca tras una serie de discrepancias que incluye la negativa a reconocer la autoridad de P. Laurel, el presidente puesto por Japón al frente de Filipinas (García 17).

Con la muerte de un 15% de la colonia española en Manila durante la guerra, la de muchos otros hispanohablantes y la emigración de otro 75% de los españoles tras la guerra por la escasez de recursos que se produjo, la lengua española en el archipiélago queda tocada de muerte, y con ella la literatura filipina en español. Todos los periódicos en castellano de Filipinas cerraron tras la Guerra Mundial menos uno (García 21), y pocas obras se publicaron a partir de entonces en esta lengua que tuvieran cierta repercusión.

Acabada de escribir precisamente en 1945, *Los pájaros de fuego* de Jesús Balmori no fue publicado hasta 2012. La obra, escrita en español por uno de los autores más canónicos, es una

ficción ambientada en la ocupación japonesa y la Guerra Mundial, y escrita mientras los eventos que relata tenían lugar. Actualmente, tras su publicación en la colección “Clásicos hispanofilipinos” del Instituto Cervantes de Manila, la novela ha tenido cierta repercusión comparada con otras obras de la época, hasta el punto de que Adam Lifshey afirmaba en *Subversions of the American Century*, de 2016, que los pocos académicos que han dedicado algo de atención a la escritura testimonial sobre la II Guerra Mundial en Filipinas en español “supposeded unanimously that *Los pájaros de fuego* (*The Birds of Fire*) by Jesús Balmori was the lone archipelagic novel in Spanish to be written during and about World War II” (Lifshey 114) [supusieron unánimemente que *Los pájaros de fuego* de Jesús Balmori fue la única novela en español del archipiélago que se escribió durante y sobre la II Guerra Mundial]. La afirmación tenía el objetivo de reivindicar la existencia y quizás autoatribuirse el redescubrimiento de *Fíame* (*Filipinas-América*) escrita por Mariano L. de la Rosa, otra novela que se escribió en idénticas circunstancias que *Los pájaros de fuego*, y que fue acabada en 1946 (131). Si bien no todos se podrían llamar novelas al uso, sí que hubo algunos otros relatos en español sobre la Guerra, escritos durante o justo después de la misma, como afirma Isaac Donoso en nota a pie de página de *Los pájaros de fuego*, al destacar obras como *El terror amarillo en Filipinas*, de Antonio López de Olaguer, *Terrorismo y Redención. Casos concretos de atrocidades cometidas por los japoneses en Filipinas* de José G. Reyes y *Siete días en el infierno* de Benigno del Río (Balmori XLI). Afirma Donoso que “desde el primer momento se creó una tradición de testimonios en español, debido probablemente al hecho de que el conflicto bélico fue especialmente duro con la población hispanohablante del Archipiélago” (XLII). A esto debemos añadir que los testimonios en inglés también abundan: entre el catálogo de la Biblioteca Nacional de Filipinas y el de la Universidad de Filipinas se conservan hasta 43 relatos autobiográficos o autoficcionales sobre la II Guerra Mundial en Manila escritos en inglés y publicados entre 1942 y 1962. Entre ambas bibliotecas se encuentran sin embargo, tan solo 9 relatos en español de filipinos contando de manera testimonial o novelada sus vivencias en la II Guerra Mundial, lo que constituye un 17,3% de los relatos

documentados, sin contar los que puedan estar en otras lenguas de Filipinas. Una décima obra entre ambas tradiciones es el relato del Padre Juan Labrador, director del colegio de San Juan de Letrán, *A Diary of the Japanese Occupation* (Labrador). La versión en inglés fue publicada por la casa editorial de la Universidad de Santo Tomás en 1989, sin embargo, el original escrito en español, sigue inédito. Se guarda una copia mecanografiada en el archivo de los Padres Dominicos del convento de Santo Tomás de Ávila (García 24).

Además, del relato del Padre Labrador, que daría una suma total de 10 relatos en español, los otros a los que me refiero son: *Las estrellas vencen al sol* de Manuel del Val (Madval) terminado en 1946, *Fíame* de Mariano L. de la Rosa, terminado en 1946, *Terrorismo y redención* de José Reyes, publicado en 1947, *Siete días en el infierno* de Benigno del Rio, publicado en 1950, *Estampas de la ocupación* en dos volúmenes, también de Benigno del Rio y publicado en 1953, *Los pájaros de fuego* de Balmori, acabada en 1945, *De aquella tragedia: episodios de la última guerra en Filipinas* de Alfredo Roa, publicado en 1947, *Memorias de un refugiado* de José María Cuenco, publicado en 1947, y El relato “Nuestros cinco últimos días bajo el yugo nipón: diario de María Paz Zamora Mascuñana” que está dentro del volumen *Cuentos cortos 1919-1923 y recuerdos de la liberación* de Zamora-Mascuñana, escrito en 1945 y publicado en 1960. Mención aparte merecen los relatos de extranjeros que también vivieron la tragedia de primera mano y escribieron sobre ella en castellano, y publicaron en España sus vivencias: Antonio Pérez de Olaguer escribió *El terror amarillo en Filipinas* y lo publicó en Barcelona, en la editorial juventud en 1947, y el puertorriqueño Virgilio Cordero publicó en Madrid su obra *Bataan y la marcha de la muerte* en 1957. Finalmente y de forma más contemporánea, en el siglo XXI han sido publicados otros dos relatos de la guerra en primera persona: *La última de Filipinas* de Carmen Güell que hace de escribana para el relato real de Nena Lizarraga, y *Mis memorias de la guerra de Filipinas* de María Dolores Tapia del Río, ambos de 2004. Además, así como *Terrorismo y redención* fue traducida al inglés el mismo año de 1947, *I saw the Fall of the Philippines* de Carlos P. Romulo,

se tradujo al español tres años después de su publicación, en 1945. Un elenco nada desdeñable al que, a pesar del interés que en los últimos años se ha despertado por memoria y el testimonio, se le ha prestado poca atención.

El “Diario” de María Paz Zamora Mascuñana

El diario de Paz Zamora Mascuñana, como decía, se publicó en español en 1960 en el volumen *Cuentos cortos 1919-1923 y recuerdos de la liberación 1945* de Anita García Collection (Mascuñana), que dedicó a sus nietos para que no olvidaran el español. Apartándose de esta intención, Carlos Quirino tradujo el diario al inglés. Esta traducción se publicó dentro de la obra en 10 volúmenes editada por Alfredo Roces, *Filipino Heritage, the Making of a Nation*, con el título “A Housewife’s Dairy of the War” en 1978 (Roces 2689–2693). El nuevo título del diario con el artículo indeterminado – A, “una”- que deja a la autora sumida en el anonimato de la colectividad, y el calificativo “ama de casa”, destacando de ella únicamente su faceta de esposa sin trabajo remunerado, parece infravalorar la epopeya de una mujer que no solo sobrevivió a la batalla de Manila, sino que dominaba al menos cuatro idiomas, fue escritora de ficción -como muestran los cuentos que anteceden a este relato en el volumen *Cuentos cortos*-, fue editora asociada del *Woman’s Home Journal* (“The Thoroughly Modern Sofia de Veyra”), lingüista, adaptó algunos cuentos del francés, fue promotora de fundaciones para apoyar la investigación sobre la leucemia, la rabia, las alergias y el cáncer (Pantoja-Hidalgo, *Over a Cup of Ginger Tea* 137), y que había publicado un libro de recetas en inglés con Sofía Reyes de Veyra en Hong Kong en 1930, que fue reeditado en Filipinas en 1934 (Veyra y Mascuñana), y que al parecer desafió a Imelda Marcos, quien se encaprichó en 1969 de un cuadro de su colección pintado por Juan Luna. Mascuñana reaccionó dándoselo a la familia Ayala antes de que Imelda intentara quedárselo (“Life and Art”). Más tarde, en 2000, algunos fragmentos del relato de su experiencia de la guerra fueron traducidos otra vez al inglés por Lourdes Castrillo-Brillantes con el título más fidedigno de “Our Last Five Days Under The Japanese Yoke”, e introducidos la antología de textos autobiográficos

filipinos *Pinay: Autobiographical Narratives by Women Writers, 1926-1998*, compilada por Cristina Pantoja-Hidalgo, en la que hay una sección completa dedicada a las narraciones autobiográficas sobre la II Guerra Mundial en Filipinas escritas originalmente en tagalo, en inglés y en español, pero traducidas todas al inglés en este volumen (Pantoja-Hidalgo, *Pinay*).

El texto se estructura en días, encabezados por la fecha, empezando el jueves 8 de febrero de 1945, cinco días después del comienzo de la batalla de Manila que fue avanzando por barrios hasta el 3 de marzo, aunque el relato de Mascuñana finaliza el 13 de febrero, cuando los americanos vencen a los japoneses en su parte de la ciudad.

Narrar las sensaciones

El filósofo francés Maurice Merleau-Ponty defendía en su obra *Fenomenología de la Percepción* que el individuo, y más concretamente el cuerpo, es la fuente de todo conocimiento y toda realidad, que se configura a través de los sentidos. Como afirma el fenomenólogo, “La percepción no es una ciencia del mundo, ni siquiera un acto, una toma de posición deliberada, es el trasfondo sobre el que se destacan todos los actos y que todos los actos presuponen.” (Merleau-Ponty 8). De esto se extrae que el tiempo y la sucesión de los eventos supone un punto de vista personal que nace de la relación del sujeto con las cosas (Merleau-Ponty 419–420).

La memoria de la guerra de María Paz Mascuñana, se configura efectivamente en presente y a través de percepciones, a menudo inconexas, siempre parciales, y así se narra. La confusión y la pérdida que siente el lector desorientado en el tiempo y a partir de cierto punto también en el espacio comulgan con la propia desorientación de la narradora en la peripecia, en huida permanente hasta la última página. Sin embargo, sabemos que la obra no está escrita en el momento de la batalla de Manila a pesar de que los tiempos verbales, la deixis, y la fragmentación del testimonio den esa impresión. Sería poco probable por el contexto que hubiera estado escribiendo mientras huían de un refugio a otro, como narra Mascuñana pero además, en la página 72 se da una de las pocas declaraciones que nos hace pensar que está reconstruyendo los hechos

de memoria, al hablar de cómo el párroco en una de las situaciones límite de los acontecimientos, reparte unas oraciones, aunque el tiempo sigue siendo confuso:

Ya no nos queda esperanza alguna... Nunca hemos sentido a la muerte tan cerca ni tan inevitable... Trato de recordar la oración de los agonizantes a la Virgen de la medalla milagrosa que el Rev. P. Fernández, previendo tal vez estos acontecimientos, ha preparado y repartido entre sus feligreses. Nuestro vecino el juez del Rosario me lo ha hecho leer momentos antes de que le mataran... Nunca nuestro párroco en sus pláticas más inspiradas tuvo tanta elocuencia y fervor como en esta patética plegaria y a falta de lápiz y papel para copiarla, quise ponérmela de memoria... pero ¡ay! Desde que comenzó nuestro calvario, mi cabeza está hueca, mi memoria no funciona (...)

(Mascuñana 72-73)

¿Cuándo repartió esa oración el P. Fernández? ¿cuándo es ahora? Si ahora no tiene papel y lápiz, ¿cuándo ha escrito estas frases en presente? Tanto los problemas de memoria que Mascuñana continúa describiendo (“mi memoria no funciona, las palabras de la oración, como gotas de agua sobre una superficie lisa e inclinada, no dejan en ella huella alguna, y después de mucho leer y releer solo consigo retener las primeras palabras que ahora repito con todo el fervor de mi alma” 73) como la confusión temporal se han identificado como sintomáticos de un síndrome de estrés postraumático (Samuelson), en el que el narrador revive en la recreación los episodios que causaron dicho trauma. No se trata, sin embargo, de que se rompa totalmente la “distancia temporal”: los eventos se suceden, pero la secuenciación la crea el lector al ir leyendo de manera cronológica siguiendo el epígrafe de los días. En el narrador, escritura y hechos son simultáneos. El evento, que se conoce en el presente de la percepción, está siendo recibido en ese mismo momento de percepción, de manera que el receptor se ve imbuido en la hazaña a través de la perspectiva parcial y subjetiva de Mascuñana. En estos recuerdos en que la temporalidad y la imagen es incierta, los sonidos y el espacio -a menudo construido a partir de sonidos- son mucho más certeros.

Los sonidos de la guerra.

Si bien tradicionalmente se ha dado en presentar la memoria como eminentemente visual, como Paul Ricoeur recuerda y desarrolla en *La memoria, la historia, el olvido* (Ricoeur 342–348), los llamados *Sound Studies* están reivindicando con fuerza el papel del sonido como desencadenante de los recuerdos (Street 3). Paula C. Park ha explorado esta perspectiva aplicada a la literatura filipina en español al analizar el papel de las emisiones radiofónicas y la música en la obra *Los pájaros de fuego* de Jesús Balmori en su tesis doctoral (Park, “Transcolonial Listening” 31–36, 56–67), y en otras obras de Balmori en un artículo de *Revista filipina* (Park, “Jesús Balmori, La Radio Y La Crítica Al Jazz En Los Años 30”). Pero más allá de la presencia de emisiones radiofónicas y musicales en literatura, parte de los estudios no solo culturales y literarios sino también sociológicos y psicológicos está prestando atención a otro tipo de sonidos que aparecen en las narraciones de víctimas de guerra y mediante los cuales se construye su recuerdo, a menudo traumático, de la misma. Como afirma Martin Daughtry, “The cacophony of gunfire and explosions and the heartrending sounds of vocal reactions to violent acts — these and other sensory stimuli assault adrenaline-infused bodies, creating extreme affective states of intensity and vulnerability, stimulation and abjection, aggression and fear” (Daughtry, “Thanatosonics Ontologies of Acoustic Violence” 25). Estos sonidos luego reaparecen a la hora de narrar sus experiencias, convirtiéndose en soportes centrales los sonidos centrales en la experiencia de recordar, como indican las entrevistas realizadas por Joy Damousi a supervivientes de los bombardeos en la II Guerra Mundial en Dresden y París (Damousi and Hamilton 123–141).

El caso de María Paz Zamora Mascuñana y su diario se asemeja a las experiencias analizadas por Daughtry en el sentido de que la frenética carrera para esconderse y no ser vista incrementa la importancia del recuerdo auditivo, especialmente de lo que el crítico musicólogo llama *Thanatosonics* en la reconstrucción de su historia (Daughtry, “Thanatosonics Ontologies of Acoustic Violence” 34). Los *Thanatosonics* son a la vez, tanto en los relatos de la Guerra de Irak como en el relato de Mascuñana, fuente de información y de trauma en el momento de la

experiencia del sonido (Daughtry, *Listening to War* 4–5). El primer párrafo de su testimonio ya preconfigura esta dualidad: información versus amenaza, así como la situación de encierro y ceguera que se prolongará todo el relato:

Unos dentro del refugio y otros debajo de la escalera, anoche, miércoles 7 la pasamos desvelados por los cañonazos y las explosiones, y en el amanecer de hoy, al reanudar con más violencia el duelo de artillería, nos hemos preguntado llenos de esperanza y de ansiedad, “¿serán los Americanos que al fin vienen a libertarnos?” (Mascuñana 57).

Los sonidos por sí mismos producen confusión y mantienen a los personajes supervivientes en la historia, precisamente entre la “esperanza”, la “ansiedad” y el desvelo, pero son las únicas pistas de la realidad que se desarrolla en el exterior de los escondrijos. Las dificultades de interpretación de los sonidos que se escuchan y las dudas que entrañan entre si proceden de los aliados o de los japoneses, dejarán de tener importancia frente al peligro que suponen ambos. Por un lado se da un aprendizaje: la protagonista y los otros sujetos incluidos en la omnipresente primera persona del plural se “acostumbran” a los ruidos y al horror -la narradora se culpa más de una vez por este hecho (61, 68, 75)—y por otro lado, la información principal pasará a ser el peligro que supone el sonido en sí, dado que llegados a cierto punto se encuentran en un fuego cruzado en el que ya no se sabe ni se pregunta quién es el responsable de las explosiones. Estas son tantas que la acción narrativa acaba siendo marcada casi completamente por la presencia, frecuencia, intensidad o ausencia de los ruidos exteriores. Así, las reflexiones de la narradora se ven constantemente interrumpidas por explosiones y estruendo, a partir del cual comienza a narrarse un hecho nuevo y se pierde el hilo de la reflexión anterior. Pongamos por ejemplo la página 58 de la narración, la segunda página del relato, en la que el encabezamiento de tres de sus párrafos es: 1. “De día y de noche las explosiones se suceden”, 2. “Las explosiones se hacen más frecuentes y más próximas” y 3. “¡Qué explosión Virgen Santa!”.

A continuación, son los ruidos amenazantes los que van impulsando la acción, en este caso la huida: el abandono de la propia casa está marcado por gritos humanos (“las voces cada vez más

apremiantes de los míos me hacen reaccionar... y tengo que bajar” (59)) y por el “ruido” del incendio “que ya tiene rugidos de huracán” (58); a partir de ahí comienza un viacrucis a ciegas cuyas estaciones van marcadas por lo que se oye, que además va interrumpiendo los pocos momentos de quietud. Los sonidos mecánicos del exterior, descritos de forma expresiva con onomatopeyas (“Bang!... Whi.....i.....i.....iz.....Bang!” 58, “rat-tat-tat-tat” 61, “BANG!” 66, “B A N G!” 66) determinan además las rutas a tomar, dada la imposibilidad de ver por evitar ser vistos, ceguera en la que se insiste en el relato, bien describiendo los espacios cerrados “detrás de las persianas oigo los estridentes gritos” (58), bien hablando de deslumbramientos y cegueras (66, 69) o de oscuridad (72).

Tipos de sonidos

Los sonidos de la narración pueden dividirse en cuatro tipos según su procedencia: de origen mecánico, o de origen humano y animal, y originados en el espacio interior o el exterior:

Figura 1: clasificación de ruidos en “Nuestros últimos cinco días bajo el yugo nipón”¹

		Ruidos por su origen		
		Mecánico	Humano	Animal
Interior			Gritos (6) Voces (9) Llantos (11) Exclamaciones (2) Murmullos (2) Sollozos (7) Gemidos (1)	Aullidos (2) Ladridos (4) Cacareos (1)
Exterior	Explosiones (14) Tiroteos (11) Estallidos (2) Bombardeos (17) Cañonazos (6) Zumbido de aviones/balas (2) Ruido de motores (1)		Banzais (1) Pisadas (2) Gritos (6)	

Del esquema podemos extraer varias conclusiones:

¹ Los números en paréntesis son el cálculo, extraído con la herramienta AntConc, de cuántas veces aparece cada ruido en cada contexto (interior o exterior).

En primer lugar, que los *ruidos del exterior* son ruidos principalmente mecánicos procedentes de las armas y de los japoneses y que por tanto representan la amenaza. Son ruidos del tipo que Karin Bijsterveld clasifica como “intrusivo”, definido de la siguiente manera:

(...) sounds are usually expressed as a multitude of different sounds or a series of recurrent sounds. These sounds invade or threaten the existence of something or someone that is vulnerable or fragile, such as nature, harmony, or one’s heart, mind, body or security. The noise frightens the protagonist and seems to move closer and closer toward or even into it. (Bijsterveld 44).

Aunque Bijsterveld se refiere exclusivamente a los sonidos mecánicos en su clasificación, los ruidos humanos producidos por los japoneses -pisadas y gritos- tienen el mismo efecto. De hecho, los japoneses no hablan, no conversan, ni siquiera se les ve por lo general, solo gritan en lo que la narradora llama “jerigonza”, ininteligible para ella (Mascuñana 58). La equiparación de los sonidos “humanos” de los japoneses, en lo exterior y lo amenazante a los de las armas, implica una deshumanización del enemigo que se concreta en las caracterizaciones animalizadas de sus espacios, como el cuartel de la calle P. Faura, que “tiene actividades de colmena” (58), y de sus acciones que califica de “rapiña” (58).

Por otro lado, la amenaza del exterior afecta a los ruidos del interior, los humanos y animales, que constantemente deben ser sofocados, en un espacio ya de por sí sofocante, que se describe en diversas ocasiones en términos de estrechez y por la imposibilidad de descansar, creando un interior de pesadilla, en el que las barreras entre lo exterior y lo interior están siempre a punto de desaparecer, manteniendo una precaria división entre el peligro exterior y el hacinamiento y el terror interior.

El silenciamiento

Este peligro obliga a la represión de los sonidos humanos, de lo que se ve responsable la narradora, quien va subrayando en cuanto se forma el grupo nómada al que pertenece la prohibición explícita de hablar sugiriendo la amenaza que supone: “nos han prohibido

terminantemente hacer ruido o hablar alto; pero ¿cómo acallar a tanta criatura que aún en brazos de sus madres comparte nuestro sobresalto, a tanta gente con los nervios de punta, a tanto bicho sobreexcitado?” (61). Mascuñana se presenta, pues como humilde heroína abnegada en el servicio a sus semejantes hasta el punto de poner en peligro su vida en esta responsabilidad salvadora que se atribuye de acallar al resto, cuando estando brevemente refugiados en la casa no quemada de un allegado escuchan que un grupo de japoneses se acerca al solar vecino:

“Me voy,” digo a mis compañeros, “estarán alborotando en casa del coronel y tal vez para amedrentarles los japoneses están pegando tiros, voy a avisar a los de la casa para que se estén quietos”, y me marché corriendo, encargué de paso a los que ocupaban nuestro *garaje* que no hicieran ruido e hice la misma advertencia a mis compañeros de casa. (62)

La obsesión con el silencio llega a la violencia cuando los japoneses toman a algunos de sus compañeros de peripecia como rehenes y les aseguran a las mujeres que tomarían represalias contra ellos si ellas alborotaban. Para hacer cumplir las órdenes dadas, afirma la protagonista “tuve que largar dos sopapos a dos irresponsables que charlan y gritan como dos cotorras...” (68). La necesidad de estas medidas se prueba en que, si en las ocasiones en que ha logrado acallar a los otros todos han salido indemnes del peligro, cuando no se ha conseguido, la situación ha terminado en tragedia. La escena de las “dos cotorras” tiene su correlato avícola en un gallinero ardiendo, en el que “gallos y gallinas se despiertan asustados por las llamas y comienzan a cacarear y a alborotar, y el alboroto que arman llama la atención de los soldados que hartos tal vez de tanto pescado, algas y soya en conserva, deciden cambiar de menú y salen a cazarlos” (69). Más trágica es la muerte de dos hermanos heridos que encuentra en uno de los solares y con los que conversa brevemente. Un soldado japonés los mata “porque les ha oído hablar” (64), estando cerca ella de correr la misma suerte al haber emitido un “grito de horror” (64).

La emisión de sonidos, es decir, los gritos, los llantos, el alboroto, aparecen como signos de debilidad que proceden de animales -en concreto la perra Lady, que a menudo “muestra su terror con fuertes aullidos” (59)-, de niños, de moribundos y de mujeres estúpidas o enfermas, ante

los cuales ella se sitúa en una posición de autoridad. Mascuñana se presenta como la persona que tiene que acallarlos, al ser ella misma capaz de controlar sus propias expresiones de miedo, tristeza y pena. Se muestra su autocontrol desde el principio de la narración, ante un criado chino que intenta recuperar sus enseres del incendio de la casa familiar: “con el rostro contraído, los ojos como dos arroyos, me dice sollozando ‘¡Señora! ¡Señora! ¡hemos perdido todo! ¡Ya no tenemos casa!’ Y yo le contesto crispadas las manos, ahogándome de pena pero sin poder llorar” (59). La autoridad de clase que muestra ante el subordinado chino se extenderá al resto del grupo, casi completamente anónimo, que le acompaña en los cinco días. En cierto momento parte del grupo debe salir para ayudar a las víctimas, de manera que Mascuñana afirma: “Sacamos a las llorosas mujeres del *shelter*” (63), distanciándose de esas mujeres llorosas y liderando la expedición, obligándolas activamente a salir. Más tarde logra reprimir su rabia ante los japoneses y evitar el ruido: “aprieto los labios para no gritar toda mi indignación” (66). Es también ella quien consuela a su hermana mayor, “que solloza quedamente al sentirse herida” (72), y la que asumiendo la cercanía de la muerte da instrucciones a los suyos: “si me matan y ellos consiguen salvarse, que no se olviden que dentro de las alpargatas llevo dinero, las llaves de las cajas del Banco están en tal paquete, las alhajas enterradas en tal sitio...” (73), mostrando una vez más liderazgo y autocontrol en situaciones extremas.

La autorrepresentación de Mascuñana

La autorrepresentación de Mascuñana en posición de autoridad ejemplar de la narradora responde a dos factores:

En primer lugar, está relacionado con un estereotipo femenino de heroína americana frecuente en los relatos de la II Guerra Mundial. El despliegue de tropas estadounidenses en los años 40 obligó a que las mujeres asumieran trabajos antes reservados exclusivamente para hombres (Honey 1; Milkman). Esto llevó al cuestionamiento de los dos estereotipos femeninos antagónicos popularizados en la I Guerra Mundial (pero de raíces tradicionales) de la mujer – ángel – cuidadora y la *femme fatal* (Hart 3). El nuevo papel de la mujer se estipuló entre otros medios (periódicos y

propaganda) en el American Women's Voluntary Service, una organización que impulsaba el trabajo "duro" de las mujeres que "querían ayudar" y que contaba con un manual publicado por el gobierno (McEuen). Además, muchas se unieron a las fuerzas armadas en diversos roles (McEuen). Las corrientes procedentes de Estados Unidos no tardaron en llegar a Filipinas, como venía siendo frecuente en la época, impulsando durante la guerra un modelo de mujer valiente y decidida, con dotes de liderazgo.

Autores como Adam Lifshey han estudiado el reflejo de la americanización de Filipinas en su literatura, reivindicando la importancia de la presencia estadounidense en el archipiélago para la historia y cultura de ambas naciones (Lifshey). En el caso filipino, como explica Cristina Evangelista Torres, la efectividad de la aculturación es el resultado de un proceso planificado cuidadosamente mediante la identificación de áreas prioritarias y la formulación de programas para la intervención cultural en dichas áreas, que son la construcción en Manila de edificios públicos como bandera de modernización, la reeducación y el saneamiento de la ciudad para evitar epidemias (Torres 3). Estas medidas lograron atraer a americanos a Manila que rápidamente popularizaron el *American way of life*, que incluía cierto empoderamiento femenino.

Dicho empoderamiento aparece en el relato de Mascuñana arrojado a la propia narradora, que desafiando la sumisión tradicional femenina llega a exclamar "¡quién pudiera tener siquiera un palo para morir matando en vez de obedecer como un rebaño de bestias las órdenes y los caprichos de estos canallas!" (64). La amenaza aparece con referencias culturales al reflexionar frente a un pelotón que se ríe de algunos detenidos "¡Con qué gusto os apretaría yo el cuello, grandísimos canallas, con toda vuestra arrogancia de Cid Campeador!" (67). La educación norteamericana se revela en la narración de Mascuñana al presentar la figura del Cid, que había sido en los autores clásicos filipinos en español modelo de religiosidad y heroicidad dos décadas antes, y ahora aparece como arquetipo de arrogancia identificado con los japoneses. No deja de ser curioso la identificación del Cid con los ateos, cuando su leyenda está vinculada precisamente con la lucha contra los "infielos" en España. La agradecida americanofilia de Mascuñana hace que llame

“Madre” a América (68) y culmine su relato con un “y sea bendita para siempre América por habernos libertado a tiempo” (75).

Sin embargo, por lo general el arrojo de Mascuñana frente al enemigo y la capacidad de liderazgo se combinan con los valores femeninos tradicionales de religiosidad y cuidado del prójimo. En esta dualidad entre empoderamiento y religiosidad/ servicio se encarna la dialéctica de las dos herencias culturales de la colonización filipina: la americana y la española, de la que procede la vertiente tradicional y religiosa. La religiosidad, herencia española en Filipinas, justifica en parte el rechazo al enemigo ateo, ante el que se muestra desafiante. Así, cuando le sorprenden intentando huir, el monólogo interior de la protagonista exclama “Yo que nunca pensé arrodillarme más que ante mi Dios y sus altares ¡tener que hacerlo ahora ante estos asesinos!” (66).

Por otro lado, el relato entero se articula en la polarización esperanza – desánimo, una esperanza en la que es fundamental el factor religioso y los rezos, relacionados con el único ruido positivo que aparece en todo el relato: el murmullo, que siempre es de rezos (66-68). La religión, de hecho, impregna todo el relato en sí, más allá de sus acciones y las de las víctimas, con lo que cuando está a punto de terminar la agonía, la peripecia de los últimos cinco días se califica de “Calvario” (73), el día de la liberación se encabeza con una plegaria “¿Nos protegerá San Antonio en este día y en esta fecha que sus devotos dedican a su culto?” y el hecho de la liberación se llama directamente “milagro” en el que los supervivientes van saliendo de sus refugios “como nuevos Lázaros resucitados” (73). La esperanza y la religión vencen, y aunque solo se dedican dos páginas a la descripción de la liberación, “gracias”, dirigido a Dios, está entre las 20 palabras con contenido léxico más repetidas en el texto.

El cuidado al prójimo, se relaciona también con la religiosidad y con el modelo de mujer “ángel del hogar” caritativa, que combina el arrojo con la humildad, como vemos en el relato del viernes 9 de febrero, después de una primera noche fuera de su casa: “La ocasión es propicia para practicar obras de caridad y de misericordia; hay heridos que curar, bocas hambrientas que en 24 horas no han probado alimento y quién sabe si muy pronto hasta muertos que enterrar... no sobra comida

pero se hace lo que se puede, gracias a Dios hay un buen botiquín a mano, algo de arroz y mucha buena voluntad...” (61), en este caso lo que mueve al heroísmo es la religión: el gracias a Dios y el vocabulario evangélico que apela a la “caridad” y a la “misericordia” así lo indican. Sabiendo que no es un diario al uso, es decir, escrito en etapas inmediatamente después a que estas sucedan, y que el relato se publica junto a los cuentos que Mascuñana escribe, traduce y adapta con la intención de que sus nietos no olviden la lengua española, podemos pensar que hay un esfuerzo consciente por crear una imagen que ha de llegar al lector objetivo (en principio sus nietos). Esta voluntad de proyectar una autoimagen condiciona que la narradora y protagonista aparezca en el relato en una luz beatífica y samaritana como modelo de conducta cristiana. Hay pues un esfuerzo consciente por hacer de la religiosidad el motor del heroísmo.

Si bien el voluntariado y el altruismo en los roles femeninos estadounidenses de la II Guerra Mundial venían desencadenados por el patriotismo (McEuen), dicho patriotismo en la Filipinas de los 40 era conflictivo por la carga ideológica y por no haber sido nunca una nación independiente. Más aún, teniendo en cuenta la posición social acomodada de Mascuñana durante la ocupación americana, su ya mencionada americanofilia y sus esfuerzos porque la lengua española permanezca en el archipiélago, parece que entre sus prioridades podría no estar la independencia del archipiélago y por tanto el patriotismo filipinista que sí que exhibían otros sectores de la sociedad. Por ello es la religiosidad y no el patriotismo el que impulsa sus acciones, al contrario de lo que sucede con las heroínas americanas.

Ante una tragedia como la batalla de Manila narrada eminentemente por voces masculinas, Mascuñana se autopresenta como una mujer a la vez modelo de santidad y empoderada, sin quejas, discrepando de los estereotipos de damisela en apuros y como una voz de autoridad sobre el conflicto por haber sido testigo de él. La voz de Mascuñana es ya de por sí un signo de rebeldía ante una sociedad patriarcal. Esta voz surge de la crisis de la guerra, que la sitúa en posiciones heroicas y extremas. La disrupción del orden social en tal contexto es la que le permite encontrar ese lugar de autoridad desde el que habla. Sin embargo, la autoridad se ve enterrada con la

restitución del orden y de los “Aparatos ideológicos del estado”, ya después de la guerra, cuando su obra se traduce como “A Housewife’s Diary of War”, que la devuelve a la subalternidad del que no puede ser escuchado al establecer su lugar lo primero en el título: el ama de casa, la mujer que se dedica a sus cosas de mujer, la que publicó un libro de recetas en los años 30, la mujer anodina y chismosa del imaginario popular.

La clase social

El segundo factor que determina la autorrepresentación de Mascuñana en la guerra es una posición de clase en la que muestra condescendencia frente a los subalternos, en sentido laboral haciéndose luego extensiva a otras personas en su misma situación en ese momento, pero procedentes de otra clase social. Si hay algo que se percibe en la obra de Mascuñana que la distingue de otras narraciones sobre la II Guerra Mundial en otras partes del mundo que entronque con el espacio Filipino, más allá de los nombres de las calles y edificios públicos en los que sitúa en todo momento al lector, es la visión de clase y la herencia postcolonial visible en el relato, que comienza en el que fue el selecto barrio de Ermita, junto a Intramuros, bastión de la mayor parte de hispanohablantes de Manila, y donde de hecho se sitúan los narradores de las seis obras halladas que narran la batalla de Manila, *Los pájaros de fuego*, *Terrorismo y redención*, *Fíame*, *Estampas de la ocupación*, *Las estrellas vencen al sol*, y la que nos ocupa. Precisamente en la narración del primer día se comentan a modo de testigo de la actividad, las idas y venidas de los japoneses que están acuartelados en la calle del P. Faura, frente al parque de la Luneta (58). De la cercanía de este cuartel, donde tiene su casa, se ve obligada a marcharse por el fuego que han provocado los japoneses en su propio cuartel, quemando su hogar. Al cuestionarse sobre qué salvar del incendio hace un relato de sus posesiones “¿Mis libros?... ¿Mis cuadros y esculturas? ¿Mis muebles de generaciones pasadas, mis lindos *bielots* venidos de tan lejanos rincones del mundo y con cuánto cariño guardados?...” (59). Con esta retahíla de preguntas retóricas y especialmente con esa enumeración, Mascuñana está marcando una distancia con la situación de miseria que le ha tocado vivir tildándola prácticamente de circunstancial. La preocupación por lo que en un contexto bélico

en el que hubo tantas víctimas podía parecer superficial reaparece en varias ocasiones en el relato. En la página 58 la narradora lamenta los saqueos de los japoneses y cuenta cómo ella y los suyos esconden las cosas de más valor bajo llave “para librarlo del robo y del pillaje”. Más adelante menciona cómo en la huida muchos tienen que dejar “maletines y saquitos llenos de alhajas y dinero” (65). En la entrada del lunes 12 de febrero relata cómo ha ido a su “solar” o segunda casa a asearse un poco pero se muestra preocupada por no poder cambiarse de ropa (70) y a la hora de evadirse de los cañonazos sueña con su vida habitual, una vida de comodidades y lujos indicativos desde luego, de un poder socioeconómico elevado: “¡Qué horas tan exquisitas me esperan tendida en un mullido *Beauty Rest* rodeado de montones de libros y revistas!... (...) entonces, sí que me daré un hartazgo de lectura y *dolce far niente* durante una semana entera” (71). Las distracciones muestran la idea, probablemente concebida a posteriori, de que la situación es pasajera, pero también un deseo de explicar que entre cada miseria temporal, lo habitual era la riqueza y estar en posición de mando, lo que acaba aflorando en las ocasiones en que pide silencio, e incluso, cuando se sorprende a sí misma teniendo las mismas actitudes que “los otros”. Es el caso de cuando por fin llegan los americanos y Mascuñana afirma “Y río y lloro como los otros... yo que presencié con los ojos secos cómo el fuego devoraba mis más caros recuerdos” (74). Justifica pues su lapsus en la segunda parte, volviendo al autocontrol que se espera de ella o que espera de ella un lector ideal en una situación de paz que pueda identificarse con su historia aunque no completamente, al recordar que antes no había llorado.

La necesidad de marcar esta diferencia viene de la destrucción del mundo privado -el hogar- y la configuración de un espacio seguro comunal en el que gente de diversas procedencias sociales se ven abocadas a compartir recursos ante el peligro común del ataque japonés. En la huida, gente de toda condición a la que han quemado su casa se oculta en casas ajenas, creando temporalmente una ruptura física de los espacios sociales estancos. Mascuñana casi siempre habla en primera persona del plural en los movimientos y los refugios sin aclarar muy bien quiénes son los otros, pero sí que se dan pistas sobre la diversidad de procedencias y condiciones al enumerar la llegada

de nuevos miembros al grupo: en la página 61 afirma “San Marcelino también está ardiendo, han llegado más refugiados cargados con su equipaje, niños, perros, gallinas hasta 2 cerditos”. En el interior del refugio se hacinan personas y animales que hacen difícil la convivencia. Las descripciones del hacinamiento y las incomodidades se suceden, teniendo como protagonista, una vez más, los sonidos: “Varios grupos se han separado de nosotros y con razón. No ha sido posible para muchos coger el sueño acurrucados sin espacio para extender las piernas; y desvelados, no solamente por tan incómoda posición sino también por el continuo lloriqueo de los pequeños y el ladrido de los perros” (61). De entre tanta gente, tantos “desgraciados que cuentan entre sollozos que han tenido que abandonar en sus casas incendiadas al padre o al esposo muerto por la metralla” (62), los Zamora Mascuñana se distinguen en el relato en diversas ocasiones. Una de ellas cuando un amigo de la familia les invita a dormir una siesta en su casa que sigue intacta y “abierta para amigos” (62), dando a entender que ellos tenían una alternativa, cierto derecho de trato especial ante la precaria situación a la que se han visto abocados. Pero en general, como excepción la sociedad filipina, habitualmente tan elitista, gentes de toda condición comparten espacio distinguidos en la narración solamente por su papel como emisores de ruidos o silenciadores, como vemos en el momento culmen del terror, cuando un grupo de atacantes japoneses ha entrado en el “solar” (la casa vecinal) donde se encuentra su refugio “La pequeña aterrada se abraza a Ricardo y trémula solloza (...) ... las criaditas llaman llorando a sus padres ausentes... Lee Tong tiene cogido a Lady haciendo un bozal con sus manos para que con sus ladridos no descubra a la soldadesca nuestro escondrijo y yo trato de tranquilizar a mi hermana...” (72).

El momento supone un paréntesis a un clasismo secular en la sociedad filipina. Un estudio de 2003 afirmaba que debido a la tradición de gobierno colonial, autoritario y oligárquico del país, las percepciones sobre la pobreza por parte de las élites filipinas eran relativamente coherentes y provocaban “a sense of responsibility towards the poor, but this responsibility is met through the provision of assistance on a patron-client basis or through philanthropic activity” (Clarke and Sison 237). Este esquema relacional entre clases se observa también en el diario de Mascuñana,

promovido en parte por la “caridad y misericordia” que se mencionaban más arriba, y en parte, dada la época en la que escribe, por la visión promovida por el imperialismo americano de Filipinas como el *Little Brown Brother*, con la consiguiente infantilización que eso supone (recordemos a “las criaditas”), y la posición de autoridad sensata y con autocontrol que se arroga la protagonista. La relación personal pasa a ser pues una proyección de las relaciones sociopolíticas de la época, que además se materializan cuando Estados Unidos rescata a Filipinas “del yugo nipón”, recalcando la dependencia filipina del poder estadounidense en el relato al describir el confort de los filipinos ante “la certidumbre que la amada bandera de las franjas y de las estrellas ya les cobija y ampara bajo sus pliegues” (74).

Liberación: la llegada de la imagen

La liberación, por fin, no es ruido sino imagen, y se anuncia, precisamente como “una visión maravillosa” (73) la descripción, en verdad lo es: “en la media luz del amanecer aparecen sobre el muro las cabezas de los soldados del Tio Sam, tienen la piel bronceada por el sol de los trópicos, bajo sus cascos oscuros relucen sus sonrisas y nos hacen gestos amistosos con las manos” (73). Vemos cómo los americanos se definen por el color de sus ojos y lo amistoso de los rostros, lo que cobra especial relevancia al caer en la cuenta de que la narradora nunca antes había descrito ni a sus acompañantes ni a los soldados japoneses, que recordemos que se definían como una amenaza auditiva en el exterior, más o menos cercana.

Los americanos aparecen creando un espacio seguro en el exterior y desterrando así el ruido, tanto el mecánico como el humano, que se vuelve difícil de emitir, como explica la narradora: “Queremos hacerles presente nuestra admiración, la gratitud tan grande que inunda nuestro ser, pero la emoción entorpece nuestra lengua, nos pone un nudo en la garganta (...) solo podemos musitar con voz temblorosa” (74). Si el peligro se definía por sonidos, la ausencia del mismo se define por el silencio y la llegada de la imagen, de la que en un principio dudan pensando que son sueños. La descripción de los americanos y de las gentes liberadas “sucios, extenuados, con huellas de sufrimiento y de hambre en sus enflaquecidos y macilentos rostros, los hombres con barbas de

una semana” (74), restituye también el orden social colonial en que vuelven las distinciones según el aspecto físico. Cuando por fin llegan los americanos, los incrédulos se convencen porque una niña exclama “mamá, tienen los ojos azules, ¡son *genuine Americans!*” (73). La sociedad manileña que durante cinco días había compartido suerte revuelta en refugios comunes, vuelve a ver y a separarse.

Conclusiones

Volviendo a la pregunta con la que arrancaba este análisis, a lo largo del artículo se ha intentado ofrecer una serie de ejes sobre los que se articulan las particularidades de la escritura sobre la II Guerra Mundial en el caso de la autobiografía de María Paz Zamora Mascuñana. Así pues, partiendo de la presencia o ausencia de ruidos y la categorización de los mismos, llama la atención el autorretrato de una narradora que se arroga el poder de acallar. Dicho poder se relaciona por un lado con una marca de distinción social y por otro lado con una autoimagen heroica consecuencia de un nuevo estereotipo de mujer empoderada que llega con la colonización americana. Sin embargo, dicha influencia americana no quita para que la tradición católica que hunde sus raíces en la colonización española se abra paso en la autorrepresentación, y que parte de las acciones de la heroína aparezcan motivadas por la piedad cristiana. En segundo lugar, hemos observado que la batalla se configura como un estado temporal de disrupción social en el que las diferencias de clases se abolen y solo en las aspiraciones y sueños se distinguen las clases altas de las bajas. A esto puede contribuir la “ceguera” de la guerra, es decir, la imposibilidad de ver en la huida, el hecho de que, como indica Mascuñana, todos fueran sucios y harapientos y no fuera posible ver las distinciones de clases -recordemos que se afirmaba que la guerra y la huida van impulsadas y definidas por los ruidos, y que la imagen solo cobra importancia con la liberación-. Estas ideas pretenden dialogar con las presentadas por Jocelyn Martin en su artículo “Manilander’s Holocaust Meets Manileños’ Colonisation: Cross-Traumatic Affiliations and Postcolonial Considerations in Trauma Studies” en el que la autora aplica la noción de “cross-traumatic affiliation” a dos novelas en inglés sobre la II Guerra Mundial en Filipinas (Martin), y a otros

estudios futuros para llegar a una caracterización general de la narrativa de la II Guerra Mundial en Filipinas, y a una posible comparativa entre lenguas y tradiciones dentro de dicha narrativa.

Obras citadas

Agoncillo, Teodoro A. *The Fateful Years. Japan's Adventure in The Philippines, 1941-1945.*

Vol. 2. Quezon City: UP Press, 2010. Print. 2 vols.

Badsey, Stephen. *The Hutchinson Atlas of World War Two Battle Plans: Before and After.*

Taylor & Francis, 2000. Print.

Balmori, Jesús, and Isaac Donoso. *Los pájaros de fuego : novela Filipina de la guerra.* 1a

edición. Manila : Instituto Cervantes, 2010. Print.

Bijsterveld, Karin. *Mechanical Sound: Technology, Culture, and Public Problems of Noise in the*

Twentieth Century. MIT Press, 2008. Print.

Clarke, Gerard, and Marites Sison. "Voices from the Top of the Pile: Elite Perceptions of

Poverty and the Poor in the Philippines." *Development and Change* 34.2 (2003): 215–

242. *Wiley Online Library.* Web.

Cordero, Virgilio. *Bataan y la marcha de la muerte.* Madrid: Afrodísio Aguado Editores-

Libreros, 1957. Print.

Cuenco, José María. *Memorias de un refugiado.* Iloilo: Catholic Publishing House, 1947. Print.

Damoussi, Joy, and Paula Hamilton. *A Cultural History of Sound, Memory, and the Senses.*

Routledge, 2016. Print.

Daughtry, J. Martin. *Listening to War: Sound, Music, Trauma, and Survival in Wartime Iraq.*

Oxford University Press, 2015. Print.

---. "Thanatosonics Ontologies of Acoustic Violence." *Social Text* 32.2 119 (2014): 25–51.

socialtext.dukejournals.org. Web.

De La Rosa, Mariano. *Fíame (Filipinas-América).* Manila?: n.p., 1946. Print.

- Del Río, Benigno. *Estampas de la ocupación: fragmentos de mi diario de guerra y liberación*. n.l., n.p. 1952. Print.
- , *Siete días en el infierno: en manos de la Gestapo nipona*. Manila: Nueva Era Press, 1950. Print.
- Escoda, Jose Ma Bonifacio Minguez. *Warsaw of Asia: The Rape of Manila*. Giraffe Books, 2000. Print.
- García, Florentino Rodao. “La ocupación japonesa en Filipinas y etnicidad hispana (1941-1945).” *Gerónimo de Uztariz* 25 (2009): 9–26. Print.
- Gruhl, Werner. *Imperial Japan’s World War Two: 1931-1945*. Transaction Publishers, 2010. Print.
- Güell, Carmen. *La última de Filipinas*. Barcelona: Belacqua, 2005. Print.
- Hart, Christopher. *Heroines and Heroes: Symbolism, Embodiment, Narratives & Identity*. Midrash, 2008. Print.
- Honey, Maureen. *Creating Rosie the Riveter: Class, Gender, and Propaganda During World War II*. Univ of Massachusetts Press, 1985. Print.
- Labrador, Juan. *A Diary of the Japanese Occupation: December 7, 1941 - May 7, 1945*. Santo Tomas University Press, University of Santo Tomas, 1989. Print.
- LaCapra, Dominick. *La Historia Y Sus Límites: Humano, Animal, Violencia*. Barcelona: Bellaterra, 2016. Print. (Serie General Universitaria ; 175).
- “Life and Art.” N.p., n.d. Web. 23 Apr. 2017. lifeandshoes.blogspot.com/2013/05/life-and-art.html
- Lifshey, Adam. *Subversions of the American Century: Filipino Literature in Spanish and the Transpacific Transformation of the United States*. University of Michigan Press, 2016. *JSTOR*. Web. 17 Feb. 2017.
- Madval. *Las estrellas vencen al sol*. Manila: National Print, 1946. Print.

- Martin, Jocelyn. "Manilaner's Holocaust Meets Manileños' Colonisation: Cross-Traumatic Affiliations and Postcolonial Considerations in Trauma Studies." *Humanities* 4.4 (2015): 818–833. www.mdpi.com. Web.
- Mascuñana, Maria Paz Zamora. *Cuentos Cortos, 1919-1923 Y Recuerdos de La Liberacion, 1945*. s.l.: s.n., 1960. Print.
- McEuen, Melissa A. "Women, Gender, and World War II." (2016) americanhistory.oxfordre.com. Web. 16 Apr. 2017.
- Merleau-Ponty, Maurice. *Fenomenología de La Percepción [Texto Impreso]*. Trans. Jem Cabanes. Barcelona: Planeta-Agostini, 1992. Print. (Obras Maestras Del Pensamiento Contemporáneo ; 51).
- Milkman, Ruth. *Gender at Work: The Dynamics of Job Segregation by Sex During World War II*. University of Illinois Press, 1987. Print.
- Pantoja-Hidalgo, Cristina. *Over a Cup of Ginger Tea: Conversations on the Literary Narratives of Filipino Women*. UP Press, 2006. Print.
- . *Pinay: Autobiographical Narratives by Women Writers, 1926-1998*. Ateneo University Press, 2000. Print.
- Park, Paula Chungsun. "Jesús Balmori, La Radio Y La Crítica Al Jazz En Los Años 30." *Revista Filipina* 2.1 (2014): 46–53. Print.
- . "Transcolonial Listening: Dissonances in Cuban and Philippine Literature." Diss. University of Austin, 2014. Web. 23 Apr. 2017. repositories.lib.utexas.edu/handle/2152/31394
- Pérez de Olaguer, Antonio. *El terror amarillo en Filipinas*. Barcelona: Juventud, 1947. Print.
- Reyes, José G. *Terrorismo y redención: casos concreto de atrocidades cometidas por los japoneses en Filipinas*. Manila: Cacho Hermanos, 1947. Print.
- Ricoeur, Paul. *La memoria, la historia, el olvido*. Fondo de Cultura Económica, 2004. Print.
- Roa, Alfredo. *De aquella tragedia: episodios de la última guerra en Filipinas*. Manila: A. T. O., 1947. Print.

- Roces, Alfredo R. *Filipino Heritage: The Making of a Nation. [Vol. 10], [Vol. 10],. Manila?*; [Manila: Lahing Pilipino Pub. ; Distributed by Felta Book Sales, 1978. Print.
- Samuelson, Kristin W. "Post-Traumatic Stress Disorder and Declarative Memory Functioning: A Review." *Dialogues in Clinical Neuroscience* 13.3 (2011): 346–351. Print.
- Street, Sean. *The Memory of Sound: Preserving the Sonic Past*. Routledge, 2014. Print.
- Tapia del Río, María Dolores. *Mis memorias de la guerra de Filipinas*. Parnass, 2004. Print.
- "The Thoroughly Modern Sofia de Veyra." *Positively Filipino | Online Magazine for Filipinos in the Diaspora*. N.p., n.d. Web. 5 Mar. 2017.
- Torres, Cristina Evangelista. *The Americanization of Manila, 1898-1921*. UP Press, 2010. Print.
- Veyra, Sofia Reyes de, and Maria Paz Zamora Mascuñana. *Everyday Cookery for the Home (Choice Recipes for All Tastes and All Occasions)*,. Manila: Ilaya Press, 1934. Print.